

Farg'ona shaxaridagi ishlab chiqarish korxonalari atrofiga ekiladigon manzarali o'simliklar

Farg'ona davlat universiteti.

Gulnora Maxsudova M

Usmanova Tursunoy E

Gaybulaeva Madina F

Аннотация: Fargona focuses on increasing ornamental plants and biodiversity around production zones in and around the city.

Key words: biology, landscapes, biodiversity, industrial complexes, pollution of the atmosphere, factories and factories, environmental condition.

Kirish: O'zbekiston Res'ublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017 yil 21 aprelda imzolagan —Ekologik va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi ('F-5024) 1 Farmonida atrof muhitning qulay ekologik holatini saqlash, tabiiy komplekslarni, alohida ob'ektlarni va bioxilma-xillikni muhofaza qilish hamda ulardan oqilona foydalanish kabi ustuvor vazifalar belgilangan . O'zbekiston tabiatining biologik va landshaftlar xilma-xilligi milliy boyligimizning ajralmas qismidir. Bu ajdodlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan ulkan merosdir. Zimmamizda bu merosni kelgusi avlodlarga betakror hamda barqaror tizim ko_rinishida qoldirishdek ulkan va mas'uliyatli vazifa turibdi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashaga yirik sanoat potentsialiga ega bo'lgan yuqori taraqqiy etayotgan qishloq xo'jaligiga ega region xisoblanadi.

Mamlakatimizda yirik kimyo sanoati mashinasozlik energetika qurilish oziq-

ovqat gaz, kon va boshqa yirik korxonalarini faoliyat ko'rsatib kelmoqda albatta yuqoridagi sanoat korxonalarini q/x o'z navbatida atrof-muhitni ifloslanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Mamlakatimizda yirik territorial –sanoat komplekslari mavjud, ulardan Angren-CHirchiq-Olmaliq, Farg'ona-Marg'ilon, Navoiy va boshqalar.

Buning ustiga ustak regionimizda issiq iqlim, haroratining yuqoriligi, yog'ingarchilikning kamligi va boshqalar ekologik holatni murakkablashuviga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonning eng muhim ekologik muammolari quyidagilar: Boshqa mamlakatlardagi kabi O'zbekistonda ham atmosferaning ifloslanish darajasi birinchi galdagi ekolog muammolardan hisoblanadi.

Atmosferani ifloslanishida eng birinchi o'rinda kimyoviy korxonalar katta rol o'ynaydi. Ular CHirchiq, Farg'ona, Samarqand, Qo'qon shaharlarida joylashgan ular tomonidan atmosfera karbonat angidridi, is gazi, azot oksidi, oltingugurt oksidi, ftor oksidi va boshqalar. Ular tirik mavjudotlar, birinchi gilda insonning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ko'p kasalliklarga olib keladi, insonni umrini qisqartiradi.

Atmosferani ifloslantirishda transport vositalarini ulushi yuqori. Agarda atmosferani ifloslantirishda o'rtacha dunyo bo'yicha transport vositalarini ishtiroki 40% bo'lsa, ayrim shaharlarda 60%, O'zbekistonning katta-katta shaharlarida esa bu raqam 80% ni tashkil etadi.

1992 yilda O'zbekistonning ekologik xaritasi chop etilgan, unda ko'rsatilishicha atmosfera havosi eng iflos shaharlardan Olmaliq va Farg'ona shaharlari xisoblanadi.

Farg'ona shaxri havosining ifloslanishiga sabab bu yerlarda joylashgan katta-

katta kimyo korxonalari xisoblanadi, ulardan Azot birlashmasi, Neftni qayta ishlash zavodi, sunhiy tola, furan zavodi, gidroliz zavodi va issiqlik manbalari.

Mahlumki Farg'ona vodiysi o'zining tabiati, iqlim sharoiti va geografik o'rni bilan boshqa hududlardan ajralib turadigan regionlardan sanaladi. Boshqa joylardagi kabi bu yerda ham ekologik vaziyat murakkab hisoblanadi. Buni bir qancha obhektiv va subhektiv sabablari bor. Birinchidan vodiya yirik va ko'p sonli aholi yashaydigan shaharlar mavjud. Ushbu shaharlarda esa katta-katta sanoat korxonalari, zavodlar, fabrikalar tinimsiz ravishda ishlab, o'zidan uzluksiz chiqindi mahsulotlarchiqaradi.

Gap shundaki, atmosfera havosiga chiqarilgan chiqindilar to'planib qoladi, bu esa to'plangan gazlar o'zaro reaksiyaga kirishib, ularning zaharli xususiyatlari oshib ketadi. To'plangan zaharli gazlar esa bulut, havo oqimlari bilan yana yerga qaytib tushadi. Ikkinchi omil shuki vodiya aholi o'ta zich joylashgan va bu narsa ham tabiatda o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Ekologik vaziyatni murakkablashtiradigan holatlardan yana biri vodiya o'rmon ekosistemasini yo'qligi hisoblanadi. Mahlumki, o'rmonlar atmosfera havosini kislorod bilan boyitadi, undagi karbonat angidrid gazini kamaytiradi.

Yana shuni ta'kidlash joizki, paxta o'simligi qiyin o'stiriladigan o'qit, gerbitsit va pestitsidlarni ko'plab talab qiladigan o'simlik hisoblanadi. paxta dalalariga sepilgan dori, gerbitsit va boshqa kimyoviy birikmalar suv va tuproqqa ham tarqaladi, ularni ifloslantiradi. Bulardan tashqari vodiya shaharlarida jumladan Farg'onada katta kimyoviy korxonalar mavjud (Farg'ona-azot birlashmasi, neftg'ni qayta ishlash zavodi, issiqlik manbalari, gidroliz, lak-bo'yoq zavodlari) Quvasoydagi tsement zavodi va boshqalar atrof-muhitni ko'plab chiqindi moddalar bilan ifloslantiradi. Yana shuni ta'kidlash joizki, vodiya shaharlarida

O'zbekistonning boshqa shaharlaridagidek chiqindilarni qayta ishlaydigan bironta ham zavod yo'q.

Farg'ona atmosferasida changning miqdori normadan 2 marta, azot oksidiniki 1,8 karbonat angidridniki 1,8 fenolniki 1,6 hisoblanadi.

O'simliklarning ulkan va nodir funktsiyasi shundan iboratki, ular atmosferaga sof O_2 (kislorodni) ni chiqarib, undagi bo'lgan SO_2 ni kamaytiradi. Atmosferamiz tarkibidagi kislorod va karbonat angidridni muvozanatini saqlab turadigan yagona narsa bu o'simliklar dunyosidir. Endi kislorodni o'rminin qoplaydigan va doimiy ravishda karbonat angidridni miqdorini kamaytirib turadigan "O'simliklar dunyosini umumiy holatini yomonlashib borishi, ular egallab turgan maydonlarni kamayib borishi, ushbu muammoni keltirib chiqarmoqda".

Atmosfera tarkibi va sifatini yomonlashtirayotgan omillar nimalardan iborat. Bunga zavod va fabrikalardan chiqarilayotgan zaharli gazlar sabab bo'lmoqda. SHaharlarimiz atmosferasini ifloslanishida transport vositalarini ulushi va 60-70% ni tashkil etmoqda. Benzin, solyarka tarkibini yomonligi tufayli, ular to'liq yonib bitmay, tutun tariqasida chiqarilmoqda. Mahlum bo'lishicha tutunni tarkibida 100 dan ortiq zaxarli gazlar bor.

Farg'ona vodiysida va boshqa ayrim shaxarlarda kuz va qish payitlarida daraxtlar barglari xamda axlatlarni yoqib yuborish hollari uchrab turadi. Tutun bu salomatlik uchun zararli manba va u astma, allergiya, qon bosimi, o'pka va yurak faoliyatini yomonlashtiradi, ularni qisqartiradigan faktor sanaladi. Amerikali ekolog Dj.Battan: "Ikki narsadan birini tanlashimiz lozim yoki odamlar tutunni kamaytiradi yoki tutun odamlarimizni kamaytiradi", deb to'g'ri aytgan edi.

Atmosferaning ifloslanish darajasi vodiylarida, ayniqsa Farg'ona

shaxrida o'ta iflos xisoblanadi. Farg'ona sanoat zonaida simobni normasi 9-10 kadmiyniki 4, shuningdek azot, oksidi, oltingugurt oksidi ,sulg'fat, ammiak, formadegidlarni miqdori ko'p darajada xisoblanadi. Respublika bo'yicha jon boshiga 250 kg chiqindi moddalar to'g'ri kelsa, bu raqam Farg'onada 360 kg ni tashkil etdi.

Vodiy shaxarlaridan Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon va Quvasoy shaxarlarida, Oltiariq, Toshloq tumanlarida ekologik holat jiddiy xisoblanadi.

Vodiy shaxarlaridan Farg'ona shaxarlari atrofidagi ekologik xolatni yaxshilash maksadida bio xilma xillikni kupaytirish va ehtibor qaratish kerak.

Хулоса

Fargona shaxar atrofidagi ishlab chikarishlardan chikayotgan chang va zarrarli tutunlarni inobatga olib shaxar atrofiga va ichiga chang zarrachalarini ushlab kolish va atrof muxit atmosfera tarkibidagi zararli zarrachalarini ushlab kolish uchun Akattsiya, Dub, Kashtan, Lipa, Klen kabi daraxtlarni kupaytirish va saklash chora tadbirlarni kurish lozim.

1 m² barg yuzasiga chang zarrachalarini ushlab qolishi.

№	Tur	Zavod bog'i			Nazorat		
		May	Iyul	Sentyabr	may	Iyul	sentyabr
1.	Akatsiya	523	352	4450	740	750	72
2.	Dub	300	250	9,418	220	268	50
3.	Kashtan	576	1213	13,950	470	330	513

4.	Li'a	390	336	5400	116	312	520
5.	Klen	325	296	4518	200	52	301

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Халматова, Ш., & Махсудова, Г. (2022). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(5), 356-362.
2. Hamidov, G., Makhsudov, K., & Makhsudova, G. (2021, August). ON THE PROCESS OF NECTAR SEPARATION OF MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES IN THE FERGANA VALLEY: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1365>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
3. Hamidov, G., Makhsudov, K., & Makhsudova, G. (2021, July). ON THE PROCESS OF NECTAR SEPARATION OF MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES IN THE FERGANA VALLEY. In *Конференции*.
4. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). THE ROLE OF MOISTURE AS AN ECOLOGICAL FACTOR IN GROWTH OF COTTON PLANTS. *Theoretical & Applied Science*, (8), 73-76.
5. Akhmedova, D. M., & Maxsudova, M. G. (2021). The role of moisture as an ecological factor in growth of cotton plants. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1093-1098.
6. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). Morphology of the pollen of some cotton species and hybrids. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 84-87.

7. Abdullayeva, M. T. L., & Maqsudova, G. M. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA XORIJIY TAJRIBA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 159-165.
8. To'lanovna, A. M., & Maxammadjonovna, M. G. (2021). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYADA XORIJIY TAJRIBA.
9. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). THE ROLE OF MOISTURE AS AN ECOLOGICAL FACTOR IN GROWTH OF COTTON PLANTS. *Theoretical & Applied Science*, (8), 73-76.
10. Maxammadjonovna, M. G. (2022). ICHIMLIK SUVINING SANITAR HOLATI YAXSHILASH. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(5), 367-371.
10. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). МОРФОЛОГИЯ ПЫЛЬЦЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА. *Theoretical & Applied Science*, (5), 84-87.
11. Xalmatova, S. M., & Maxsudova, G. (2022). SHAXS MA'NAVIY ONGINI SHAKLLASHTIRISHDA OILANING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 677-680.
12. Makhsudova, G. (2022). SHAELLING ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN SCHOOLCHILDREN. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 66-73.
13. Feruzaxon, Q., & Mohinur, B. (2023). EKOLOGIK ONGNI TA'LIM TARBIYADA SHAKLLANISHI. *Journal of new century innovations*, 20(4), 3-7.
14. Gulnoraxon, M. (2023). FARG'ONA VODIYSI AHOLISINING TABIATDAN TEJAMLI FAYDALANISH AN'ANALARI. *Journal of new century innovations*, 20(4), 8-13.

